

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for susta...
- Sustaino...
- sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘sish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

TIJORAT BANKI DAROMADLARI – MOLIYAVIY BARQARORLIKNING OMILI SIFATIDA

Umarov Davron Shavkatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligining nazariy va ilmiy asoslari tadqiq etilgna, unda bank daromadining o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. Mavzuga oid xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlarida amalga oshirilgan tadqiqotlar tizimlashtirilgan va ularga nisbatan mualliflik yondashuvlari ishlab chiqilgan. Tadqiqotlar asosida bank daromadlari asosida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash yo'nalishlari nazariy asoslari tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: bank daromadi, foizli daromadlar, foizsiz daromadlar, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: The theoretical and scientific foundations of the financial stability of commercial banks are studied in the article, and specific aspects of the bank's income are studied. Researches carried out in foreign and local scientific literature on the topic are systematized and author's approaches to them have been developed. On the basis of research, the theoretical foundations of the directions for ensuring financial stability based on bank income have been systematized.

Key words: bank income, interest income, non-interest income, financial stability.

Аннотация: В статье изучены теоретические и научные основы финансовой устойчивости коммерческих банков, а также рассмотрены особенности формирования доходов банка. Систематизированы исследования, проведенные в зарубежной и отечественной научной литературе по теме, и разработаны авторские подходы к ним. На основе исследования систематизированы теоретические основы направлений обеспечения финансовой устойчивости на основе банковских доходов.

Ключевые слова: банковские доходы, процентные доходы, непроцентные доходы, финансовая устойчивость.

KIRISH

Tijorat banklarining daromadliligi ularning faoliyatida muhim natijaviy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichning barqaror bo'lishi bankning moliyaviy natijalari borasidagi yo'nalishlari samarali boshqarilayotganligidan dalolat beradi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida banklar o'z moliyaviy barqarorliklarini tashqi va ichki omillarni oldindan baholagan holda rentabellikni ta'minlashga e'tibor qaratmoqda.

Ko'plab banklarning tajribasida banklarning daromadliligi orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalasi aktivlar va kapital rentabelligini oshirish va uni samarali boshqarishga qaratilgan ustuvorliklar orqali erishmoqda. Shuningdek, ko'plab banklarning geosiyosiy nobarqarorlik sharoitida turli inqirozli holatlarga tushib qolishi xavfining ortishi ulardan nafaqat rentabellikni boshqarishni, balki salbiy ta'sir etishi mumkin bo'lgan tashqi va ichki omillarni oldindan aniqlash va baholashga nisbatan yondashuvlarni talab etmoqda.

Halqaro hisob-kitob banki (Bank for International Settlements) xodimlari J.Kaparusso va boshqalar tomonidan global miqyosda banklarning daromadliligini rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi [1]. Ular tomonidan banklarning daromadliligini baholashda kapital rentabelligi, bozor bahosining balans qiymatiga nisbati ko'rsatkichi va me'yoriy talablardan yuqori bo'lgan kapital hajmi orqali chidamlilik (boshqaruv buferi) ni baholash asosida o'zlarining ilmiy xulosalarni asoslab beradi. Ularning fikricha, bozor qiymatining oshishi kapital rentabelligi va boshqaruv buferini shakllantirishda ijobiy ta'sir etishini ko'rsatib o'tishadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Banklarning bozor bahosining ortib borishi uning rentabelligini o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Shu boisdan, banklarning daromadliligini oshirish orqali moliyaviy barqarorligini ta'minlashda unga ta'sir etuvchi omillar, rentabellikni shakllantirib berishga xizmat qiluvchi ko'rsatkichlarning barqarorligini oshirishga qaratilgan jihatlarni samarali boshqarish maqsadga muvofiq hisoblanadi ekan. Shu boisdan, bank daromadliligi moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib qolishiga e'tibor qaratish o'ziga xos xususiyat kasb etishini e'tiborga olish molik bo'ladi.

P.Lamoze va boshqalar tomonidan banklarning daromadliligi borasida olib borgan tadqiqotlarida moliyaviy barqarorlikka doir ayrim ilmiy xulosalar asoslab beriladi [2]. Ular jahonning 110 mamlakatida faoliyat olib boruvchi 2 mingdan oshiq banklarning faoliyat ko'rsatkichlarini tahlil qilishga e'tibor qaratadi. Ular tashqi va ichki

omillar ta'sirini tasodifiy ta'sir regressiya modelidan foydalangan holda ilmiy xulosalarini asoslashga harakat qilishadi. Ularning fikricha, ichki omillar sirasiga – sharti o'zgartirilgan kreditlar, foizli daromad o'sishi, kapitalizasiya kabi jihatlar daromadlilikka sezilarli ta'sir ko'rsatishini qayd etib o'tishadi. Shu bilan birga, tashqi omillar sifatida mamlakatlarning aktivlar bo'yicha reytingi, inflyasiya, ishsizlik, foiz stavkasi va iqtisodiy o'sish kabi jihatlarni sezilarli ta'sir etishini ta'kidlab o'tadi.

E.Koxlschen va boshqalar tomonidan rivojlanayotgan mamlakatlarda banklarning daromadlilikining rivojlantirish tendensiyalarini tahlil etadi. Ularning fikricha, uzoq muddatli yuqoriroq foiz stavkalari daromadlilikni mustahkamlasa, qisqa muddatli yuqoriroq foiz stavkalari zaxira yaratish xajjatlarini oshirishi oqibatida daromadlilikni pasaytirar ekan. Bir me'yordagi iqtisodiy sharoitda banklarning kredit berish tendensiyalarining oshishi YalMning o'sishidan ko'ra muhimroq ahamiyatga ega ekanligini asoslab berishadi (1 va 2-rasmga qarang) [3].

1-rasm. Rivojlanayotgan mamlakatlarda no-moliyaviy sektorga bank kreditlari hajmi 2000-2018 yy., trln. AQSh dollari

2- rasm. Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimi rentabelligi, 2003-2014 yy.

Bizningcha, biznes sikldan ko'ra moliyaviy sikllar banklarning daromadlilikini bashoratlashda ko'proq ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib o'tadi. Shuningdek, suveren kredit riskining pasayishi daromadlilikning pasayishiga olib keladi, ekan.

Qayd etish lozim, banklarning daromadlilikiga makroiqtisodiy barqarorlik bilan ham chambarchas bog'liq ravishda rivojlanmoqda. Global va mahalliy iqtisodiy barqarorlikdagi o'zgarishlar banklarning rentabellik darajasi va ularning daromadlilikiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Jumladan, makroiqtisodiy sharoitning qanday aks etayotganligi banklarning daromadlilikiga olib keluvchi kredit siyosatini ham o'zgartirar ekan.

Banklarning mamlakatdagi iqtisodiy siyosatning qanday tarzda shakllantirilishiga asoslangan holda o'zining kredit va investision siyosatini ishlab chiqishi moliyaviy natijalarning barqarorligini ta'minlashga xizmat

qiladi ekan. Shu boisdan, bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlab borishda banklarning faoliyatiga ta'sir etuvchi makroiqtisodiy omillarni ham inobatga olinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi, deb o'ylaymiz.

Bu borada, ayrim xorijlik olimlarning tadqiqotlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Jumladan, F.Xasanov va boshqalar banklar daromadliligining bankka oid va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar nuqtai nazaridan tahlil qilishga e'tibor qaratadi [4]. Ular tabiiy resurs-neftga bog'langan iqtisodiyot Ozarbayjon iqtisodiyotiga doir bo'lgan tendensiyani baholashga harakat qilishadi. Ular mazkur tadqiqotni neft narxining pasayishi, milliy valyutaning qadrsizlanishi (devalvasiya) va moliyaviy murakkabliklarning rivojlanish fonida banklarning daromadliligini ta'minlash trendlarini o'rganishga e'tibor qaratishadi. Panel Generalized Method of Moments metodi orqali mavjud ma'lumotlar tahlil qilish asosida bankning hajmi, kapital, kreditlar, iqtisodiy sikl, inflyasion kutilmalar va neft narxi bank daromadliligiga ijobiy ta'sir etishini aniqlab berishadi. Shuningdek, depozitlar, likvidlik riski, valyuta kursi devalvasiyasi kabi jihatlar salbiy ta'sirga ega bo'lganligini asoslashga e'tibor qaratishadi. Shu boisdan, ular bank daromadliligini baholashda mamlakat iqtisodiyoti holatini inobatga olmaslik xulosalarni to'laqonli asoslashga olib kelmasligini ta'kidlab o'tadi.

P.Asanosoglon va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda ham banklarga oid ko'rsatkichlar va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning ank daromadliligiga ta'sirini baholashga e'tibor qaratiladi [5]. Ular Gresiya banklarining 1985-2001 yillardagi faoliyat natijalari asosida bank daromadliligini baholashga harakat qilishadi. Ularning fikricha, bank ko'rsatkichlarining barchasi, faqat uning hajmidan tashqari, daromadlilikka ta'sir etishini qayd etib o'tishadi. Biznes sikllar doimiy ta'sirga ega ekanligi, ayniqsa uning rivojlanish bosqichida sezilarli ta'sirga ega ekanligini asoslab berishadi.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirishga muvaffaq bo'ldik:

Birinchidan, har bir bankning o'z faoliyati natijalari asosida uning moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni tizimlashtirish. Bunda ichki va tashqi omillar guruhini ajratishga e'tibor berish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ikkinchidan, bankning daromadliligida rentabellikning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni barqarorlashtirishga qaratilgan choralarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Uchinchidan, bankning daromadliligiga olib keluvchi qarorlarni qabul qilish va amalga oshirishda mamlakatdagi makroiqtisodiy holatning ta'sirini aniqlash va uni baholashga qaratilgan tahlillarni olib borish. Ushbu asosda bank daromadliligiga ta'sir etuvchi omillarni samarali boshqarishga qaratilgan moliyaviy qarorlarni qabul qilishni ko'zda tutish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banki daromadlarining moliyaviy barqarorlikka ta'sirini o'rganish bo'yicha tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Avvalo, bank daromadlari va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni nazariy asosda tahlil qilish talab qilinadi. Bu jarayonda daromad turlari va ularning kelib chiqish manbalariga oid asosiy ma'lumotlar, shuningdek, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Keyingi qadamda tadqiqot ob'ektlari va manbalari tanlanadi, ya'ni tahlil uchun tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari va daromadlar strukturasi asos qilib olinadi. Qiyosiy tahlilda banklarning moliyaviy hisobotlari asosida daromadlar tarkibi, kapital etariligi, aktivlar sifati, daromadlar va likvidlik darajasi kabi ko'rsatkichlar qiyoslanadi. Ekonometrik modellardan foydalanib, daromadlar va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi va bu jarayonda korrelyasiya va regressiya tahlillari qo'llaniladi. Yakuniy bosqichda ilmiy-amaliy xulosalar chiqarilib, banklar uchun strategik tavsiyalar ishlab chiqiladi, ya'ni daromadlarning ko'lamini kengaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga oid istiqbolli takliflar taklif etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz tadqiqotlarimiz davomida xorijiy mamlakatlarning bank daromadliligini ta'minlashga qaratilgan ayrim tendensiya va tadqiqotlarni o'rganishga e'tibor qaratamiz. Bunda dastlab Yaponiya tajribasini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Yaponiya tajribasi

Yaponiya banklari 1990 yilda yuz bergan inqirozdan keyingi yillarda qator o'zgarishlarga yuz tutdi. Bunda mamlakatda aktivlar pufagining rivojlanishi natijasida "yo'qotilgan 10 yillik" nomli inqiroz natijasida banklarning ko'plab kreditlari qaytmasligiga olib keldi. Natijada esa, banklarning daromadlilik darajasiga jiddiy ta'sirlar vujudga keldi. Keyinchalik Yaponiya monetar regulyatori tomonidan qaytarilmaydigan kreditlar va ularni tartibga solish yuzasidan ko'plab qoidalar ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Yaponiyada Moliyaviy xizmatlar

agentligi (Financial Services Agency) davlat vakolatli organi sifatida faoliyat olib boradi. Mazkur agentlikning asosiy maqsadi bank tizimini barqarorligini kuzatib borish, depozitlarni himoya qilish va moliya bozori samardorligini rivojlantirishga qaratilgandir.

Hozirgi kunda Yaponiya bank tizimida Bazel III talablari joriy etilgan bo'lib, undan ko'zlangan maqsad bank tizimini turli iqtisodiy shoklardan himoyalash va kapital monandligi, stress test va bozor likvidligini ta'minlash kabi tendensiyalarni rivojlantirish hisoblanadi.

Bu borada, X.Liyu va boshqalar tomonidan Yaponiya banklarining daromadliligi va uning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qiladi [6]. Ular 1990-yilda Yaponiya banklarining inqirozli holatdagi daromadliligini banklarning turli mulkchilik shakllariga asoslangan holda tahlil qilishadi. Ularning fikricha, hududiy banklar xizmatlar diversifikatsiyasi ortidan daromadlilikni oshirishga erishganligi, sanoatga yo'naltirilganlik va moliya bozorining rivojlanishi banklarning daromadliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaganligini ta'kidlab o'tadi.

V.Kumar va boshqalar tomonidan rivojlangan iqtisodiyotlarda moliyaviy inklyuzivlik bank daromadliligiga qanday ta'sir etishi borasida izlanishlar olib boradi [7]. Ular tomonidan Yaponiyaning 122 ta bankining 2004–2018-yillardagi faoliyat natijalari asosida tadqiqotlar amalga oshiriladi. Ularning fikricha, moliyaviy inklyuzivlik rivojlangan mamlakatlarda ham banklarning daromadliligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishini qayd etib o'tishadi. Shuningdek, ular: ko'proq moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan banklar raqobatchilariga nisbatan ko'proq daromad ko'rishi, filiallarni qisqartirish bank daromadliligini tushirishi, kredit hisobraqamlarining soni va bankomatlarining soni daromadlilikni oshirmasligi, xarajatlarni boshqarish, bank hajmi, kredit riskini boshqarish kabi jihatlar bank daromadliligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlab o'tishadi.

Shuningdek, Yaponiya banklari kapital monandligi ko'rsatkichi Bazel III talablaridan ko'ra qat'iyroq tusga ega bo'lgan mezonlar asosida faoliyat olib borishi lozim. Yaponiya banklari minimal miqyosda Bazel III talablaridan kam bo'lmagan holda 1-darajali asosiy kapital etariligi 4,5 foiz, 1-darajali kapital etariligi 6 foiz va jami kapital etariligi 8 foizga nisbatan shakllantirishi lozim bo'ladi.

Shuningdek, Yaponiya banklari kapital buferini yaratishi borasida ham qator talablarni bajarishi lozim. Jumladan, asosiy kapital etariligiga nisbatan zaxira kapitali 2,5 foizdan kam bo'lmasligi belgilab berilgan.

Bizningcha, Yaponiya tajribasidan kelib chiqib quyidagi jihatlarni O'zbekiston bank amaliyotida ham qo'llash maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz:

Birinchidan, banklarning daromadliligini oshirish uchun moliyaviy xizmatlarning diversifikatsiyasini kengaytirish. Bunda bir turdagi xizmatning turli sinflarga ajratilishini e'tiborga olish.

Ikkinchidan, bank xizmatlari bilan ham onlayn, ham offlayn shaklda aholini qamrab olishga qaratilgan ishlar ko'lamini kengaytirish. Bunda aholining zich joylashgan joylarida bankning xizmat ko'rsatish punktlarini bo'lishi va u orqali aholiga yaqin bo'lgan bank xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirish.

Uchinchidan, banklarning kapitali monandiligiga nisbatan milliy iqtisodiyot xususiyatlarini inobatga olgan holda mezon ko'rsatkichlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Biz tadqiqotlarimizni davom ettirgan holda banklarning daromadliligining ilg'or tajribalarini o'rganishda davom etamiz.

Turkiya tajribasi

Turkiya bank amaliyoti tajribasi ham o'ziga xos tendensiyalar bilan rivojlangan deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. 2000-yillarda yuz bergan inqirozli holatdan kelib chiqib Turkiya o'zining bank tizimida qator islohotlarni amalga oshirdi. Turkiyaning tajribasida davlat banklarini isloh qilish va xorijiy investorlarni jalb etish borasida qator tendensiyalarni boshdan o'tkazganligini ta'kidlash lozim.

X.Akbash va boshqalar tomonidan bank daromadliligi omillari tahlil qilinadi [8]. Ular tomonidan Turkiyaning 26 ta bankining 2005–2010-yillardagi moliyaviy natijalari tadqiq etiladi. Ular tomonidan kapital va aktivlar rentabelligi ko'rsatkichlari daromadlilikning asosiy omillari sifatida qarab izlanishlar olib boriladi. Ularning fikricha, banklarning daromadliligi kredit risk menejmenti va xarajatlar samarali boshqarish amaliti daromadlilikni ta'minlashda muhim element sifatida ko'rsatib o'tiladi. Aktivlar rentabelligi kredit amaliyoti bilan ijobiy, depozit amaliyoti bilan salbiy bog'liqlikda rivojlanganligini ko'rsatib o'tadi. Shuningdek, makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan inflyasion kutilmalar salbiy ta'sirga ega bo'lsada, qolgan makroko'rsatkichlar kuchli ta'sirga ega emasligini qayd etib o'tishadi.

M.Topak va boshqalar hammualliflikda Turkiya banklarining daromadliligiga ta'sir etuvchi omillarni bankka oid va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar nuqtai nazaridan tadqiq etishadi [9]. Ular tomonidan 2005–2015-yillardagi statistik ma'umlotlar oylar kesimida panel ma'lumotlar regressiyasi asosida tahlil qilib chiqiladi. Ularning fikricha, kredit-depozit nisbati, sof foiz marjasi, foizsiz daromadlarning amaliyot operatsion xarajatlarga nisbati va banklarning hajmi aktivlar atkapital rentabelligiga ijobiy va statistik ahamiyatga ega bo'lgan holda ta'sir etishini asoslab beradi. Shuningdek, qaytarilmagan kreditlar hajmi, kredit riski, kapital monandligi va operatsion xarajatlarning operatsion daromadlarga nisbati kabi omillar rentabellikka salbiy ta'sir etishini qayd etib o'tishadi.

3-rasm. Turkiya yirik banklarining 2022-2024 yillardagi sof foydasi, mlrd. turk lirasi.

E'tibor berish lozim, 2022-yilda aksariyat banklarning daromadlilik darajasi yuqori bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib ushbu raqamlarning kamayish tendensiyasiga ega bo'layotganligini kuzatish mumkin. 2024-yilning birinchi yarim yilligiga kelib birmuncha ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsada, to'laqonli rivojlanish tendensiyalarini yuz berishiga umid qilish mumkin. Mazkur holatda mamlakat iqtisodiyotida valyuta kursining devalvasion xarakter kasb etganligi banklarning daromadlilik darajasiga sezilarli ta'sir etganligini kuzatamiz. Bu esa, banklarning daromadlilik miqyosida makroiqtisodiy jihatdan tashqi omillarni e'tiborga olgan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilish zaruratini ko'rsatib beradi (3-rasmga qarang).

Turkiya bank tizimi amaliyotidagi ayrim jihatlarni e'tiborga olgan holda quyidagi ilmiy xulosa va takliflarni shakllantirishga e'tibor qaratdik:

Birinchidan, davlat banklarini boshqarishda moliyaviy mustaiql omillarini yanada rivojlantirish va ularning kapital monandligi ko'rsatkichlarini yanada mustahkamlash.

Ikkinchidan, aktivlar va kapital rentabelligini doimiy baholab borishga nisbatan tadqiqotlar o'tkazib borish. Rentabellikni ta'minlashda unga ta'sir etishi mumkin omillarni doimiy kuzatib borishni nazarda tutish.

Uchinchidan, mamlakatda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning bank daromadlilikiga ta'sirini baholagan holda valyuta kursining devalvasion tendensiyasini qizib ketishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbilarni amalga oshirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, banklarning daromadlilikini ta'minlashda ularning moliyaviy barqaroriligiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni tizimlashtirish muhim hamiyatga ega bo'lmoqda. Bunda ularning ta'sirini aniqlash asosida moliyaviy natijalarni boshqarishga nisbatan yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin ekan.

Umuman olganda, bank daromadlilikini mustahkamlash yuzasidan ilmiy xulosalar ishlab chiqishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlarda unga ta'sir etuvchi omillarni tizimlashtirish muhim rol o'ynamoqda. Omillarni tashqi va ichki omil ko'rsatkichlariga ajratib olish muhim ekanligi xorijiy davlatlarning tajribalarida ko'zga tashlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Caparusso, J., Lewrick, U., & Tarashev, N. A. (2023). Profitability, Valuation and Resilience of Global Banks: A Tight Link. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
2. Lamothe, P., Delgado, E., Solano, M. A., & Fernández, S. M. (2024). A global analysis of bank profitability factors. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1-12.
3. Kohlscheen, E., Murcia Pabón, A., & Contreras, J. (2018). Determinants of bank profitability in emerging markets.

4. Hasanov, F. J., Bayramli, N., & Al-Musehel, N. (2018). Bank-specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Evidence from an oil-dependent economy. *International Journal of Financial Studies*, 6(3), 78.
5. Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of international financial Markets, Institutions and Money*, 18(2), 121-136.
6. Liu, H., & Wilson, J. O. (2010). The profitability of banks in Japan. *Applied Financial Economics*, 20(24), 1851-1866.
7. Kumar, V., Thrikawala, S., & Acharya, S. (2022). Financial inclusion and bank profitability: Evidence from a developed market. *Global Finance Journal*, 53, 100609.
8. Akbaş, H. E., Aysan, A. F., & Ceyhan, S. P. (2012). Determinants of bank profitability: An investigation on Turkish banking sector. *Öneri Dergisi*, 10(37), 103-110.
9. Topak, M. S., & Talu, N. H. (2017). Bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Evidence from Turkey. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 574-584.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

